

ERGONOMÍA EN ENDOSCOPIA DIGETIVA: LESIONES ASOCIADAS CON LA ENDOSCOPIA ENTRE ENDOSCOPISTAS Y PERSONAL DE ENFERMERÍA. RESULTADOS DE UNA ENCUESTA INTERNACIONAL Y MULTICÉNTRICA

L. Sánchez Sanmamed (R3)¹ 0009-0001-4387-4467 | J. Tejedor-Tejada (FEA)¹ | E. Hernández Rodríguez¹ | C. Cambor García¹ | A. Carballal Intriago¹ | M. Jose Quintana Camporro¹
1- Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón (Asturias)

INTRODUCCIÓN

La endoscopia es una técnica mínimamente invasiva que permite exploraciones diagnósticas y terapéuticas. La complejidad de los procedimientos implica una demanda física, suponiendo un reto ergonómico.

OBJETIVO

- Determinar la prevalencia, factores de riesgo y patrones de las lesiones relacionadas con la endoscopia (LRE).
- Los objetivos secundarios fueron identificar el impacto laboral y estimar la educación ergonomía.

MÉTODOS

- Estudio transversal multicéntrico mediante una encuesta electrónica y anónima con 21 preguntas que se distribuyó a través de redes sociales en Octubre y Noviembre de 2024.
- Se incluyeron 126 (77,8%) endoscopistas y 36 (22,2%) personal de enfermería de endoscopias procedentes de 21 países.

RESULTADOS

- En total, participaron 162 encuestados de 21 países:
 - 56,8% Mujeres
 - 93,2% Diestros
 - 88,3% Caucásicos
 - 19,8% Residentes
 - Mediana de edad de 40 años [RIC 33-48]
- El 68,3% de endoscopistas y el 86,1% de enfermería refirieron síntomas musculo-esqueléticos y LRE frecuentemente en al menos una localización anatómica ($p=0,002$).
- 83 (70,9%) participantes tenían dolor en múltiples áreas.
- El 21% de los encuestados sintomáticos ha modificado su práctica endoscópica o ha reducido el número de exploraciones.
- La mitad de los endoscopistas y enfermería sintomáticos habían requerido una consulta médica (45,3%) o una baja laboral (13,7%).
- El género femenino, personal de enfermería, un mayor nivel de experiencia y número de procedimientos endoscópicos fueron factores independientes relacionados con el desarrollo de LRE.

Figura 1. Localización de las lesiones relacionadas con la endoscopia.

CONCLUSIONES

La prevalencia de LRE y dolor musculo-esquelético entre endoscopistas y personal de enfermería de endoscopias es muy alta. El patrón y los factores de riesgo de LRE fueron similares en ambos grupos. Son necesarias medidas ergonómicas educativas para la prevención y el manejo de LRE.